

ЦИФРОВА ЕКОСИСТЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

У XXI столітті процеси цифрової трансформації радикально змінили способи збереження, репрезентації та використання культурної спадщини. Для України ці зміни набули особливої ваги: цифрова сфера стала ключовим інструментом фіксації, охорони та поширення культурних ресурсів у національному масштабі. Формування цифрової екосистеми збереження культурної спадщини розглядається сьогодні не лише як інституційна ініціатива, а як суспільне завдання, прямо окреслене у державних програмах розвитку культури, цифровізації та модернізації бібліотечної справи. Саме тому створення цілісної системи цифрової спадщини постає як відповідь на актуальні виклики, сформульовані державою та професійною спільнотою.

Цифрова екосистема збереження культурної спадщини України формується на стику інституційних практик, технологічних рішень і широкої участі професійних та громадських спільнот. Її розвиток демонструє перехід від окремих технічних проєктів оцифрування до мережевої моделі, у якій різні учасники взаємодіють у спільному цифровому середовищі.

Поступове ускладнення цифрових процесів — від створення електронних копій до побудови інфраструктур, платформ і сервісів — зумовило потребу у теоретичній моделі, здатній пояснити взаємодію інституцій, технологій та користувачів. Екосистемний підхід відповідає цій потребі: він відображає динаміку середовища, взаємозалежність його компонентів і здатність системи до адаптації. У межах цього підходу культурна спадщина України розглядається як змістове ядро цифрового простору, навколо якого вибудовуються інституційні практики, технологічні інструменти збереження й репрезентації, а також форми користувацької участі.

Метою дослідження є концептуалізація цифрової екосистеми збереження культурної спадщини України та визначення її ключових складових: ядра, інституційного середовища, мережевих взаємодій, технологічної інфраструктури та функціональної динаміки. Дослідження спрямоване на виявлення внутрішньої логіки цієї екосистеми, принципів її стійкості та механізмів циркуляції культурної інформації у цифровому середовищі.

Цифровий простір культурної спадщини постає як багатовимірне середовище, де поєднуються інформаційні ресурси, технології, інфраструктури та соціальні практики. Мультимедійність, інтерактивність, мобільність, конвергенція та відкритість цифрових

ресурсів забезпечують нові способи інтерпретації культурних об'єктів і сприяють їх включенню в комунікаційні, освітні та дослідницькі практики. У цьому середовищі культурна спадщина набуває нових властивостей — доступності, здатності до переінтерпретації та поширення в глобальних мережах.

Екосистемний підхід дозволяє описати цифрову спадщину України як відкрите й адаптивне середовище, яке функціонує завдяки взаємодії кількох груп учасників. Ядром екосистеми є культурні об'єкти — матеріальні, документальні та цифрові. Вони визначають пріоритети оцифрування, вибір форматів репрезентації та логіку збереження. Довкола ядра формується середовище, що охоплює інституції, технологічні платформи й користувацькі практики.

Інституції відіграють стабілізуючу роль: вони забезпечують професійні стандарти роботи з ресурсами, довготривале зберігання та передачу компетентностей. Технологічні платформи та інфраструктури формують середовище циркуляції даних, яке включає обладнання для оцифрування, інформаційні системи, репозитарії, цифрові бібліотеки, стандарти метаданих та протоколи взаємодії. Інтегрованість і відкриті формати визначають якість зв'язності цифрових ресурсів і можливість їх повторного використання.

Користувачі та спільноти посідають активну роль у цифровій екосистемі. Вони не лише споживають інформацію, а й генерують нові дані: подають матеріали для оцифрування, беруть участь у краудсорсингових ініціативах, створюють описи, метадані та локальні цифрові архіви. Такі форми взаємодії посилюють горизонтальні зв'язки в екосистемі та сприяють її стійкості за рахунок розподіленої участі.

Мережевість є однією з фундаментальних характеристик цифрової екосистеми. Вона проявляється у поєднанні вертикальних зв'язків (між центральними та локальними інституціями) та горизонтальних — між установами одного рівня, громадськими ініціативами, професійними спільнотами і користувачами. Саме мережі забезпечують циркуляцію знань, обмін даними, стійкість цифрових проєктів та можливість масштабування інновацій.

Функціональна динаміка цифрової екосистеми ґрунтується на безперервному русі даних: від відбору об'єктів і оцифрування до опису, зберігання, поширення та повторного використання. Цей цикл є не лінійним, а циклічним і відкритим: користувачі можуть ініціювати нові описи, коригувати метадані, пропонувати додаткове оцифрування або створювати похідні інформаційні ресурси. Така динаміка перетворює цифрову репрезентацію з одноразового технічного процесу на сталу взаємодію між інституціями, технологіями та спільнотами.

Проведене дослідження дозволило концептуалізувати цифрову екосистему збереження культурної спадщини України як складне, багатокомпонентне й динамічне утворення, у якому культурні об'єкти, інституції, спільноти, технологічна інфраструктура та процеси утворюють взаємопов'язану систему. Визначені ключові структурні елементи екосистеми — ядро спадщини, інституційне середовище, мережеві взаємодії, технологічні платформи й функціональна динаміка — дають змогу описати внутрішню логіку цифрового середовища, принципи його організації та баланс ролей між учасниками.

Центральним елементом екосистеми є культурна спадщина, яка задає змістову орієнтацію цифрових процесів і визначає пріоритети оцифрування та репрезентації. Інституції забезпечують професійні стандарти, сталість збереження й накопичення компетентностей. Користувачі та спільноти виконують роль агентів змін, що збагачують метадані та підтримують циркуляцію даних. Технологічна інфраструктура формує основу для інтеграції ресурсів та довготривалого доступу, а процеси цифрового збереження забезпечують постійну адаптацію системи.

Екосистемний підхід продемонстрував аналітичну ефективність для дослідження цифрової спадщини: він дозволяє не лише описати окремі елементи, а й виявити їхню взаємозалежність і динаміку взаємодій. Ця модель показує, що стійкість цифрової екосистеми ґрунтується на узгодженості ролей між інституціями, інфраструктурою, користувачами та процесами, а також на здатності системи адаптуватися до зовнішніх викликів.

Таким чином, цифрова екосистема збереження культурної спадщини України постає як цілісний механізм підтримання цифрової пам'яті, у якому ключовими є не лише технічні рішення чи інституційні структури, а взаємодія між усіма учасниками. Усвідомлення такої системності дозволяє сформуванню основи для подальшого розвитку стратегій цифрового середовища держави, модернізації бібліотек як ключових агентів цифровізації та забезпечення довготривалої стійкості всієї системи.

Список джерел:

1. Горбул Т. О. Культурна спадщина в умовах розвитку сучасної цифрової культури / Т. О. Горбул // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Культурологія. 2022. Вип. 43. С. 55-61. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrk_2022_43_11

2. Лобузін І. В. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій : монографія / І. В. Лобузін ; ред. В. А. Широков. – Київ: НБУВ, 2016. 216 с. ISBN – ISBN 978-966-02-88104-2 (printed). – 978-966-02-8105-9 (digital). URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002130>

3. Мар'їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі: монографія / О. Ю. Мар'їна; Харк. Держ. акад. культури. Харків, 2017. 280 с.

4. Хромов А. Портал "Архіви Європи" та репрезентація України в європейському просторі оцифрованого культурного надбання / А. Хромов // Архіви України. 2020. № 2. С. 7-16.

УДК 027.022(477):[004.032.26:004.8

Маранчак Микола

Київський національний університет культури і мистецтв,
доцент кафедри інформаційної діяльності
та зв'язків з громадськістю,
кандидат наук із соціальних комунікацій
м. Київ

ПРОМПТІНЖЕНЕРІЯ В ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК

Захист історико-культурної спадщини України напряду залежить від трансформаційних процесів фондів її зберігання. Це зокрема стосується бібліотечної сфери, перед якою популяризація великих мовних моделей (LLM) ставить нові виклики та відкриває принципово новітні можливості. У 2023–2025 роках в обслуговуванні користувачів бібліотек використання штучного інтелекту (ШІ) набуло особливої актуальності, що в умовах глобального технологічного тренду викликає практичну потребу для забезпечення ефективного інформаційного обслуговування в умовах війни, релокації користувачів і зростання обсягів цифрових даних.

Сучасні моделі ШІ, зокрема ChatGPT, Gemini, Claude та Grok відкривають бібліотекам доступ до функціоналу, що ще донедавна був предметом наукової фантастики: глибокий аналіз текстів, інтерактивна референтна допомога, створення анотацій, супровід освітніх подій, автоматичне формування бібліографічних описів, генерація промоційного контенту, моделювання запитів тощо. Це кардинально змінює професійний ландшафт бібліотекаря, зокрема краєзнавчих фондів бібліотек – від виконавця рутинних дій до медіатора знань, фасилітатора інформаційних потоків і куратора цифрового контенту.

Український науковий дискурс демонструє зростання інтересу до теми. Зокрема, у статті Ічанської, Лисенко та Пікалової [2, с. 195] наголошується на потенціалі ШІ для покращення обслуговування користувачів, оптимізації робочих процесів та розвитку цифрових бібліотечних сервісів, що вимагає відповідної компетентності бібліотекарів. У статті Дем'янюк [1, с. 1] акцент зроблено на ролі онлайн-комунікації та можливості використання ШІ як засобу підвищення ефективності взаємодії з читачем, спираючись на зарубіжний досвід.